

BOLLETTINO

DEL

GRUPPO PALEONTOLOGICO TROPEANO

Periodico di informazione sulle attività del Gruppo Paleontologico Tropeano.

A cura del Consiglio Direttivo

SOMMARIO

- Lettera del Presidente..... pag. 3

- I *CLYPEASTER* DELLA CALABRIA

Il giacimento di Cessaniti

di *M. Bagnato, L. Cotroneo e P. Damarco*..... pag. 4

Cari consoci,

questa lettera di fine anno assume un significato particolare, poiché l'anno che si chiude segna il primo anno di vita della nostra Associazione. Le più importanti iniziative durante tutto il '96 possono essere così riassunte:

- GENNAIO: presentazione del Gruppo ai funzionari della Soprintendenza dei Beni Archeologici negli uffici del Museo Statale di Reggio Calabria;
- FEBBRAIO: schedatura del materiale paleontologico custodito dal Gruppo;
- MARZO: conferimento del titolo di Socio Onorario a Mons. Francesco Pugliese e al Sig. Mariano Serafini.
- APRILE: distribuzione delle tessere agli associati.
- MAGGIO: adesione alla Consulta delle Associazioni di Tropea.
- AGOSTO: emissione del primo numero del Bollettino.
- DURANTE L'ANNO: varie escursioni nei dintorni di Tropea.

Tutti gli appuntamenti ci hanno sempre visti coinvolti con impegno e passione, pur consapevoli di operare in un ambiente disinteressato alla tutela dei Beni Paleontologici e maledettamente insensibile al richiamo di tanta ricchezza culturale. Per questo voglio ringraziarvi per il vostro fattivo contributo.

Con un affettuoso saluto, porgo a tutti Voi gli auguri più sinceri per un sereno Natale ed un felice anno nuovo.

Pino Carone

I CLYPEASTER DELLA CALABRIA

IL GIACIMENTO DI CESSANITI

Bagnato Mario - Cotroneo Luigi - Damarco Piero

Introduzione

Il presente articolo sui Clypeastri della Calabria non ha pretesa di aggiungere qualcosa di nuovo sugli studi effettuati da insigni ricercatori sull'argomento; al contrario, vuole soltanto illustrare in modo semplice, un fossile molto significativo per la paleontologia della Calabria oltre che per la sua rara bellezza.

Località

Il giacimento fossilifero che andremo a descrivere si trova nella parte meridionale della Calabria. E' sito nel Comune di Cessaniti, a circa due chilometri dall'aeroporto militare di Vibo Valentia, in provincia di V.V., ad una quota di 440 m. sul livello del mare (fig. 1).

Storia

L'interesse paleontologico per i Clypeaster risale alla fine del secolo scorso; fra i primi studiosi e ricercatori è d'obbligo ricordare il Dott. Seguenza e l'Ing. E. Cortese, i quali classificarono diverse varietà di Clypeaster alcuni dei quali provenienti dal giacimento di Cessaniti.

Di questo echinide fossile che occupa un posto notevole nella geologia del Terziario della Calabria, sia per la frequenza dei ritrovamenti che per la varietà di tipi che si rinvencono, si interessò in maniera particolareggiata il Dott. Checchia-Rispoli (5) il quale descriveva varie specie. L'ultimo studio particolareggiato in merito, nel quale sono stati stabiliti i parametri per la esatta classificazione, è degli anni cinquanta ed è dovuto alla Dott.ssa M. Imberi Smedile (7).

Fig. 1 - Panoramica della cava di Cessaniti

Geologia

Il giacimento di Cessaniti fa parte di una vasta area (fig. 2) attribuita geologicamente al Miocene (4). Questi depositi consistono in sabbie biancastre a bruno chiare da grana grossolana a media fino a grana fine "sabbie cerulee".

Questi sono spesso fossilifere con ostree e clypeaster localmente abbondanti; talvolta si hanno ammassi di *Heterostegina papiracea* in associazione ad alghe calcaree, coralli e pecten. Si rinvencono anche ossa di vertebrati sia marini che terrestri.

L'affioramento di questi sedimenti è limitato a causa di una copertura di sedimenti più recenti. Dal punto di vista litologico questa formazione è variabile, però con caratteristiche che permettono di distinguerla facilmente in campagna dai conglomerati pliocenici, in quanto è costituita da sabbie grossolane e conglomerati sabbiosi, con ciottoli arrotondati ad angolari di rocce cristalline.

Si nota che i livelli superiori sono raramente cementati; più spesso contengono materiali calcareo evaporitici bianco giallastri, talora arenacei, con sottili intercalazioni di argille e silt, localmente associati con calcari di tipo biostromale con coralli, alghe calcaree e foraminiferi mal conservati. (3)

Segue un livello di sabbie grossolane da bruno chiare a biancastre ben costipate ed occasionalmente arenacee. Contengono localmente una microfauna a foraminiferi in associazione con ostracoidi, alghe calcaree, e macrofossili.

Più in basso si trovano argille scistose e sabbie da grana fine a grossolana, da grigie a brune, con locali intercalazioni di materiale carbonioso. Contengono localmente ostracoidi, squame di pesci e piccoli gasteropodi. Alla base di queste formazioni c'è un complesso di rocce acide biotitiche a grana da media a grossolana e a composizione variabile tra quarzite e granito attraversate da vene pegmatitiche.

Stratigrafia

La stratigrafia del giacimento è stata posta in evidenza in quasi tutta la sua potenza, dalle acque di dilavamento e dall'azione dell'uomo (fig. 3), ed è schematizzata nella fig. 6. La prima unità stratigrafica osservabile che si presume poggi direttamente sul

Fig. 2 - Affioramenti dei principali gruppi litologici.

basamento cristallino, è data da un banco di argille grigio azzurre contenenti grosse ostree, fra cui *cerithium*, *conus* e tracce di ligniti. La potenza di tale banco è di circa venti metri. Direttamente poggiante sulle argille segue uno strato di sabbie grossolane, sterili, di circa 25 m. attribuite al piano geologico Tortonianiano (7) come pure appartengono al Tortonianiano tutte le altre sabbie di questo giacimento.

Risalendo la sezione s'incontra un secondo strato subverticale di sabbie biancastre ben compatte dalla potenza di circa 35 m. In questo strato si distinguono tre livelli di *Clypeaster* in cui, il più alto ha associato ai *Clypeaster* modelli interni di *conus sp.*, *Glycymeris sp.*; *Pecten sp.*

Il livello superiore costituisce il piazzale della cava, attualmente sfruttata per l'estrazione di sabbia impiegata nell'industria edile (Fig. 3).

Tale livello costituito essenzialmente da sabbie cerulee fini e tenere, è l'unico accessibile in quanto il giacimento ha pareti quasi verticali.

La coltivazione mineraria ha messo in luce, col decorso del tempo, vari livelli fossiliferi a *Clypeaster*; la maggior parte di essi è data osservarla in posizione fisiologica e la varietà più comune comparente è il *Clypeaster redii*. In associazione ai *Clypeaster* si trovano numerosi altri fossili tra cui: *Pecten sp.*, modelli interni di *Conus sp.*, *Glycymeris sp.*, denti di *Carcharodon sp.*, rare le placche dentarie di selacei, e numerosi resti ossei di vertebrati marini (sirenidi, cetacei) e terrestri. L'ultimo strato della sezione è formato da sabbie gialle compatte dalla potenza di circa 15 m.

I fossili presenti in detto strato sono: *Pecten sp.*, *Clamis sp.* e rari *Clypeaster*.

Fig. 3 - Sezione del giacimento di Cessaniti da quota 440 m. a quota 410 m. piazzale di cava. (Cava Gentile, vedi fig. 1).

Numerosissime sono le specie di Clypeastri e di altri fossili nel giacimento di Cessaniti e in zone limitrofi nel tempo.

Elenchiamo qui di seguito la fauna fossile da noi ritrovata nel corso di un ventennio di ricerche in queste zone.

Specie di Clypeastri identificati:

<i>Clypeaster folium</i> (Agassiz)	<i>Clypeaster trevisani</i> (Imbesi S.)
" <i>latirostris</i> (Agassiz)	" <i>tumescens</i> (Imbesi S.)
" <i>grandiflorus</i> (Bronn)	" <i>marginatus</i> (Lamark)
" <i>aciculatus</i> (Cecchia-R.)	" <i>duchassaingi</i> (Michelin)
" <i>cerulli</i> (Cecchia-R.)	" <i>pyramidalis</i> (Michelin)
" <i>cipollae</i> (Cecchia-R.)	" <i>subacutus</i> (Pomel)
" <i>cortesei</i> (Cecchia-R.)	" <i>campanulatus</i> (Schilt)
" <i>zambonini</i> (Cecchia-R.)	" <i>calabrus</i> (Seguenza)
" <i>portentosus</i> (Desmoulins)	" <i>formosus</i> (Seguenza)
" <i>scillae</i> (Desmoulins)	" <i>insignis</i> (Seguenza)
" <i>acuminatus</i> (Desor)	" <i>philippi</i> (Seguenza)
" <i>altus</i> (Klein)	" <i>portentosus</i> var. <i>elatior</i> (Seg.)
" <i>tavani</i> (Imbesi S.)	" <i>redii</i> (Wright)

Inoltre si trovano spesso i seguenti Echinidi e Molluschi:

Scutella sp.

Conoclypeus sp.

Echinolampas sp.

Schizaster sp.

Heterostegina papiracea (Seguenza)

Ostrea crassostrea (Schlth)

Ostrea lamellosa (Brocchi)

Pecten e Flabellipecten sp.

Clamis sp. e modelli interni di *Glycymeris*, *Cardium* e *Conus*; inoltre foraminiferi, alghe calcaree, *dentalium*, *balanus*, frammenti di lamellibranchi e di briozoi, spugne e coralli in banchi di potenza superiore ai tre metri.

Numerosi inoltre i ritrovamenti di resti di vertebrati sia marini che terrestri trovati spesso in associazione con i clipeastri. Tra i vertebrati marini molti sono i sirenidi ritrovati quasi completi e sono stati trovati anche molti resti di balene.

Infine denti di squalo, placche dentarie e code di razze.

Descrizione

Pur nella loro variabilità i Clypeaster che si rinvencono nel giacimento di Cessaniti sono riconducibili ad una forma ben definita; forma che possiamo indicare come pentagonale sub-pentagonale più o meno arrotondata e con gli angoli più o meno sinuosi (fig. 4, 1 a,b). La parte superiore, o faccia abactinale dell'endoscheletro formata da una serie di piastre saturate fra di loro, è caratterizzata dalla presenza di una fiura petaloide compresa nelle zone porifere. Le zone porifere sono formate da una serie di placche divise l'una dall'altra da un solco alle cui estremità si trovano una serie di pori che attraversano l'endoscheletro trasversalmente fino all'interno (fig. 4, 1a).

All'apice del petalo si trovano i pori che circondano la piastra dell'apparato

genitale.

Nella faccia actinale (fig.4, 1b) o inferiore vi è la presenza di cinque solchi, detti solchi ambulacrali,più o meno profondi chepartendo dal margine conduconoal peristoma e alla parte internaove è situata la boccadell'animale. Alla base del pentagono, vicino al margine, si trova il periprocto che conduce all'ano.

Da uno spaccato dell'endoscheletro possiamo osservare la parte interna del peristoma (fig. 4, 2c)al cui apice era situato l'apparato boccale da osservare ricostruito nella fig. 4, 3d. Intorno alla base dell'endoscheletro è osservabile un canale (fig. 4, 2 c) che costituisce il cosiddetto sistema acquifero o sistema abulacrale, caratteristica del phylum eche si presume svolgesse le stesse funzioni di locomozione che svolge negli echinodermi attuali.

1 - A) faccia abactinale: a, petalo; b, zona porifera; c, piastra genitale.
 B) faccia actinale: d, periprocto; e, solco ambulacrale; f, peristoma.
 2 - C) spaccato: f peristoma interno; g, sistema acquifero o ambulacrale.
 3 - D) apparato boccale ricostruito.

Classificazione

Le decine di specie e varietà sinora descritte fanno del genere *Clypeaster* una specie biologica fossile particolare. Gli individui sono così polimorfi da subire tali variazioni anche da regione a regione e de rendere difficoltosa una loro classificazione. Generalmente sono stati assunti una serie di parametri che, applicati ad ogni singolo individuo, danno la possibilità di una precisa collocazione (5 e 7).

Tali parametri danno una descrizione peculiare della morfologia dell'individuo ed applicati ad un congruo numero di esemplari costituiscono, se riscontrati, una chiara indicazione per la classificazione.

Caratteri distintivi riconducibili a ben precisi parametri sono, ad esempio, la figura dei petali, che può essere: chiusa, aperta, fusiforme, lanceolata; il contorno, che può essere: pentagonale, sub-pentagonale o, addirittura, rotondeggiante è sovente il carattere distintivo fondamentale per assegnare il fossile ad una determinata specie; così come pure formano caratteri distintivi, riconducibili a parametri, la figura delle zoneporifere, l'elevazione o meno della faccia abactinale, l'appiattimento della faccia actinale, l'angolo e la frequenza delle zone porifere e il numero dei tubercoli su ogni placca.

Essendo impossibile in questa sede descrivere diverse specie, in quanto di notevole difficoltà, oltre che di durata, riportiamo, a titolo di esempio, la classificazione di un esemplare.

SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE

Ordine: Clypeastroidea
Famiglia: Clypeastridae
Genere: Clypeaster
Specie: *Clypeaster portentosus* (Desmoulin)
(fig. 6 a,b,c.)

Caratteri e parametri distintivi

PROFILO ANTERO POSTERIORE: anteriore concavo, posteriore quasi rettilineo, forma generalmente piramidata.

CONTORNO: variabile da pentagonale a pentagonale allungato, lati sinuosi.

FACCIA ABACTINALE: molto elevata, superiormente cilindroconica.

MISURE: Lung. = 140 mm. Larg. = 120 mm. H. = 90 mm.

BORDIE MARGINI: sporgenti e stretti, forma a clava, poco aperti nella parte distale.

SALIENZA DEI PETALI: discreta, decisa depressione delle zone interambulacrali rispetto ai petali.

FIGURE DELLE ZONE PORIFERE: a forma di falce allungata.

FREQUENZA DELLE ZONE PORIFERE: da sei a otto.

PERISTOMA: piccolo e sub-circolare, infundibolo profondo e pareti sub-verticali.

PERIPROCTO: piccolo, circolare poco distante dal margine.

LOCALITA': Cessaniti (Vibo Valentia) "Cava Gentile"

FORMAZIONE: sabbie cerulee (quota 410 m. s.l.m.)

PIANO OETA': Tortoniano inferiore.

Fig. 6

A) *Clypeaster portentosus*
(Desmoulin)

Esemplare visto dalla
faccia abactinale

B) Lo stesso visto di
profilo

C) Lostasso visto dalla
faccia actinale

Conclusioni

Il giacimento che abbiamo descritto nelle sue linee essenziali, essendo sottoposto quotidianamente a continua estrazione di sabbia e purtroppo da alcuni anni a questa parte anche a discarica autorizzata dal Comune di Vibo Valentia di rifiuti solidi urbani, cambia continuamente nella sua morfologia e nel suo aspetto; pertanto i livelli fossiliferi e i rispettivi strati da noi descritti non sono per la maggior parte più esistenti o accessibili. Questo giacimento conosciuto e studiato da insigni ricercatori sin dal secolo scorso è sicuramente il più importante che c'è in Calabria sia per la sua estensione che per la vasta tipologia dei fossili in esso contenuti.

Purtroppo a causa del degrado e del disinteresse generalizzato che esiste verso questi beni si sta distruggendo un ambiente di eccezionale valore naturalistico e paesaggistico e un patrimonio paleontologico che doveva rimanere integro così, come lo è stato per milioni di anni.

I disegni a pag. 7 sono di M.T. Oriana, al quale vanno i nostri ringraziamenti.

Bibliografia

- 1) Barbera G. - Tavernier A. Osservazioni paleoambientali su un banco di ostriche del Tortoniano di Capo Vaticano (Calabria, Italia). Atti Congr. S.I.M. Sorrento 1987.
- 2) Barbera C. - Tavernier A. Paleoecologia della successione miocenica di Vibo Valentia. Dip. di Paleontologia e Scienze della Terra Univ. di Napoli.
- 3) Carta Geologica della Calabria F. 246 IV N.O. CASMEZ Roma 1971.
- 4) Checchia-Rispoli. Illustrazione dei clipeastri miocenici della Calabria. Mem. per servire alla descriz. della carta geologica d'Italia. Vol. IX (3) Roma 1925.
- 6) Cortese E. Descrizione Geologica della Calabria. Tipografia Mariano Ricci, Firenze 1934.
- 7) Imbesi Smedile M. Clypeastri aquitaniani, elveziani e tortoniani della Calabria. Paleontographia Italica, Pisa 1958.
- 8) Seguenza G. Le formazioni terziarie della provincia di Reggio Calabria. Atti Real Acc. dei Lincei. Roma 1880.

SCHEMA STRATIGRAFICO DEL GIACIMENTO DI CESSANITI

Fig. 6 - Schema stratigrafico del giacimento di Cessaniti. Le quote sono in scala 1:500.

GRUPPO PALEONTOLOGICO TROPEANO

Aderente alla Società Paleontologica Italiana dal 15.01.1996

CONSIGLIO

Presidente: Giuseppe Carone

Vice-Presidente: Renato Giroldini

Segretario e Tesoriere: Vincenzo Carone ('59)

Consiglieri: Mario Bagnato
Tommaso Belvedere
Vincenzo Carone ('66)
Luigi Cotroneo
Michele Giacco
Fulvio Gioanetto
Pasquale Lorenzo
Giovanni Privitera

Soci onorari: Mons. Francesco Pugliese
Mariano Serafini

Il Bollettino del GPT viene inviato gratuitamente ai Soci ed è organo di informazione interno dell'Associazione.